

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ В ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ МЕЛЬНИЦЫ

Эшкобилова Мохира Шерматовна, Омонова Махлиё Жахонгир кизи

Каршинский инженерно-экономический институт, Узбекистан,

E-mail: proficient.mokhira@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10839964>

В странах Евросоюза наблюдается высокая зависимость посевов зерновых культур от погодных условий года. Так, в Узбекистан в 2020 году собрано 8 млн 500 тонн.

Это на 12,5 % меньше по сравнению с 2021 годом, что объясняется сокращением посевов фермерами и кластерами озимой пшеницы после сырой осени 2019 года. Также, низкий сбор пшеницы усугубила последующая засушливая весна. В ближайшее пятилетие аграрии Узбекистан за счет внедрения новых сортов пшеницы и модернизации технологий производства расширят посевные площади на 30 %. Это позволит увеличить выпуск пшениц твердых сортов до 2 млн 158 тонн в год.

Стимуляция выработки твердой пшеницы будет подкреплена субсидированием на федеральном уровне – подготовлен соответствующий проект регламента выделения субсидий на производство такого зерна. Актуальным является цифровизация подбора режима функционирования оборудования при сепарации зерна пшеницы. Важным аспектом увеличения эффективности переработки зерна является разработка моделей технологического процесса сепарации.

Современное развитие техники в сфере информационных технологий позволяют модернизировать существующие информационно-измерительные системы переработки зерна и разработать новые за счет разработки алгоритмов анализа физических характеристик зерновой массы.

Материалы и методы исследования. Изучали пшеницу 8 сортов Кашкадаринского области, натурный вес которой варьировался от 720 г до 850 г, влажность от 10-11,5 % до 13,5 %, стекловидность от 60 % до 95 %. Характеристика помола. С целью получения образцов размола зерна были проведены пробные помолы зерна на лабораторной мельнице. Размалывалось по 10 кг зерна каждого образца. Помол произведен при пяти драных системах с отбором верхних сходов.

Проводили фрактографический анализ частиц помола, с помощью лабораторной установки (цифровая камера SonyIMX, мини-компьютер RaspberryPi4) анализировали изображения частиц созданными программными средствами с использованием библиотек технического зрения OpenCV, библиотек искусственных нейронных сетей Deeplearning4.

Результаты и их обсуждение. Итог разделения зерновых смесей в сепараторе определен двумя видами случайностей. Первая (массовая) характеризуется взаимодействием частиц при высоких концентрациях на сепарирующем органе, одни частицы мешают другим беспрепятственно пройти разделение. Вторая (индивидуальная) обнаруживается при отсутствии массовой случайности, когда сепарируются одиночные частицы при сверхнизкой концентрации зернового потока.

В рамках этого подхода вероятностный результат сепарации естественным образом учитывает влияние обеих составляющих.

При создании моделей сепарирующих систем массового обслуживания необходимо:

- представить рабочий орган в виде параллельно
- последовательной системы сепарирующих элементов (ячеек триеров, отверстий решета, элементарных объемов воздушного канала и т. д.), которые будут выполнять роль каналов (приборов) сепарирующих систем;

- выразить интенсивности входного и выходного потоков зерна через технологические характеристики сепаратора, и в частности через производительность;

- определиться с дисциплиной обслуживания (сепарации) зерновых частиц (заявок) в элементах рабочего органа: очередностью, степенью надежности, терпеливостью, приоритетом и т. д.; - описать возможные состояния рабочего органа (на обслуживании нет ни одной зерновки; одна зерновка; две; три и т.д.) [3].

Определенная таким образом модель позволяет стандартными для теории массового обслуживания методами получить уравнения для расчетов вероятностных характеристик сепарирующей системы .

Исследования показали, что результат сепарации естественным образом зависит от индивидуальной и массовой составляющих случайности процесса сепарации. При этом оно предсказывает существование двух групп сепараторов, одна из которых допускает возможность разделения по одной частице, другая - не допускает. К первой группе относятся большинство известных типов сепараторов (воздушные, решетные, электрические, магнитные, оптические и т. д.), а ко второй - только дисковый триер и решетные модули высокой интенсивности, которые отличаются несколько большими размерами отверстий решет, чем сепарируемые частицы.

Необходимо изучить состояние сепарирующей системы, когда ее производительность стремится к нулю, физически представляющее собой сепарацию одиночных частиц, и поэтому требующий использования классических моделей известных сепараторов, т. е. таких моделей, которые не что иное, как известные уравнения динамики.

Имея достаточную вычислительную мощность, можно для сепараторов различных видов на любых задаваемых режимах рассчитывать вероятность выхода разных компонентов зерновых смесей при сверхнизкой производительности. Таким образом, предлагаемый подход к моделированию позволил для сепараторов самых различных видов практически рассчитать (прогнозировать) гостлируемые показатели качества (выход и содержание компонентов смеси во фракциях) на любых заданных режимах работы, включая производительность.

На базе моделей отдельных сепараторов создавалась возможность прогнозировать качество разделения смесей в технологических линиях очистки зерна и решать следующие оптимизационные задачи:

- очистка партии зерна (известен состав и содержание компонентов смеси) на жесткой технологической линии (известно число сепараторов, их тип и последовательность установки) в заданных режимах работы каждого сепаратора;

модель ответит - будет ли эта смесь очищена до требований ГОСТа и какой при этом будет выход;

- очистка партии зерна до требований ГОСТа на жесткой технологической линии;

модель определит - все ли сепараторы в этой линии должны работать и на каких режимах, какие фракции основные и какой при этом будет выход, на сколько он больше, чем в базовой линии;

- очистка партии зерна до требований ГОСТа на гибкой технологической линии; модель определит число, тип и последовательность сепараторов в такой линии, основные фракции и режимы работы каждого сепаратора, выход очищенного зерна и превышение по сравнению с базовой линией. Цифровизации в зерноперерабатывающей промышленности включают в себя методы оценки качества зерна по различным физико-химическим показателям.